

MODEL HUKUM LINGKUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN KANTONG PLASTIK BERBAYAR DALAM RANGKA MENCEGAH KERUSAKAN LINGKUNGAN DI KOTA PALEMBANG

Nursimah, Windi Arista & Erli Salia

Universitas Muhammadiyah Palembang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
nursimahabdullah@yahoo.co.id, arista.windi@yahoo.com

Abstrak

Kebijakan kantong plastik berbayar adalah kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengurangi sampah plastik dan mendorong gaya hidup ramah lingkungan. Pemakaian kantong plastik semakin lama semakin meningkat volumenya yang diperkirakan pada tahun 2025 bisa mencapai 2,2 milyar ton per tahun. Kondisi seperti ini apabila tidak segera diatasi, maka akan menimbulkan dampak lingkungan yang sangat besar. Salah satu kebijakan pemerintah untuk mengurangi kantong plastik di Indonesia, maka dikeluarkanlah surat edaran oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No : S.1230/PSLB-PS/2016 tentang Harga dan Penerapan Kantong Plastik Berbayar. Kebijakan ini mampu mengurangi penggunaan kantong plastik, namun surat edaran tersebut memiliki posisi yang lemah secara hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris yang dikaji melalui pemberlakuan ketentuan hukum dalam suatu peristiwa hukum konkrit tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dari hasil penelitian bahwa penggunaan kantong plastik berbayar belum berlaku secara efektif hal ini disebabkan pemerintah kota Palembang belum menerbitkan model hukum lingkungan dalam penyelenggaraan kantong plastik berbayar yaitu berupa Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengaturnya.

Kata Kunci : Model Hukum, Kantong Plastik Berbayar.

Abstract

The paid plastic bag policy is a policy made by the Ministry of Environment and Forestry to reduce plastic waste and encourage an environmentally friendly lifestyle. The use of plastic bags is increasing in volume, which is estimated to reach 2.2 billion tons per year in 2025. If this condition is not resolved immediately, it will have a huge environmental impact. One of the government's policies to reduce plastic bags in Indonesia, a circular letter was issued by the Ministry of Environment and Forestry Number: S.1230 / PSLB-PS / 2016 concerning Prices and Application of Paid Plastic Bags. This policy is able to reduce the use of plastic bags, but the circular has a weak position legally. The method used in this research is an empirical legal research method that is studied through the application of legal provisions in a certain concrete legal event that occurs in society. From the research results, the use of paid plastic bags has not been effective, this is because the city government of Palembang has not issued an environmental law model in the implementation of paid plastic bags, namely in the form of Regional Regulations (Perda) which specifically regulate it.

Keywords : Legal Model, Paid Plastic Bags.

A. Latar Belakang

Berdasarkan berita yang dirilis *United Nations Environment Programme* (UNEP) pada November 2012, mengutip laporan Bank Dunia yang berjudul “*What a Waste a Global Review of Solid Waste Management*”¹ disebutkan bahwa volume sampah dunia mencapai 1,3 Miliar Ton pertahun, dengan jumlah sampah padat dikota-kota besar akan terus naik sebesar 70% dan volume ini diperkirakan akan mencapai 2,2 Miliar Ton ditahun 2025. Kondisi seperti ini apabila tidak segera diatasi maka akan menimbulkan dampak lingkungan yang sangat besar.²

Salah satu kebijakan pemerintah untuk mengurangi penggunaan kantong plastik di Indonesia yaitu dengan dikeluarkannya surat edaran oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1230/PSLB3-PS/2016 Tentang Harga dan mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar, yang berlaku sejak 21 Februari 2016. Kebijakan ini mampu mengurangi penggunaan kantong plastik, namun surat edaran tersebut memiliki posisi yang lemah secara hukum. Khusus kota Palembang, Penerapan kantong plastik berbayar sebesar Rp. 200,- per lembar sudah resmi dilakukan dimana masyarakat yang berbelanja di pasar swalayan, atau indomaret wajib membayar kantong plastik sebesar Rp. 200,- per lembar.³ Untuk Mengantisipasi agar penerapan kantong plastik tersebut dapat diberlakukan secara efektif maka perlu dilakukan pengembangan model hukum berupa suatu aturan khusus dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian menarik penulis untuk melakukan penelitian dengan kajian permasalahan hukum mengenai bagaimana perkembangan model hukum lingkungan

an dalam penyelenggaraan kantong plastik berbayar dalam rangka dalam rangka mencegah kerusakan lingkungan di kota Palembang.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan khusus penelitian ini adalah upaya ilmiah secara sistematis, logis, objektif dan kritis yang bertujuan sebagai berikut:

- a) Untuk menganalisis dan mengidentifikasi pengaturan hukum program kantong plastik berbayar di kota Palembang
- b) Untuk menganalisis dan mengidentifikasi mengenai penerapan program pemakaian kantong plastik berbayar di kota Palembang
- c) Untuk menganalisis dan mengembangkan model hukum lingkungan dalam penyelenggaraan kantong plastik berbayar di kota Palembang

C. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu “cara atau teknik yang dilakukan dalam proses penelitian. Penelitian merupakan suatu upaya yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip untuk mewujudkan kebenaran”.⁴ Menurut Kartini Kartono, metode penelitian adalah “cara-cara berpikir dan berbuat, yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian guna mencapai tujuan”.⁵

Tipe penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum dalam suatu peristiwa hukum konkrit tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁶ Penelitian ini merupakan aplikasi dari Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.1230/PSLB-PS/2016, kajian pokoknya didapat dari masalah yang di-

¹ UNEP, 2012, *The Global Garbage Crisis No Time to Waste*.

² Sucipto, Heru Prijanto, 2013, *Perlindungan Lingkungan Laut Samudera Pasifik dari Gugusan Sampah Plastik Berdasarkan Hukum Lingkungan Internasional*, Jurnal Ilmiah, fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

³ Hasil Wawancara dengan Wati Kasir OPI Mall Jakabaring Tanggal 3 April 2016.

⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 24.

⁵ Kartini Kartono, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, PT. Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 58.

⁶ Ali Zainudin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15

kaji dari lapangan dengan menyesuaikan diri pada ruang lingkup dan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas. Penulis ingin menjelaskan secara umum mengenai kajian model hukum penyelenggaraan program kantong plastik berbayar.

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum bersifat normatif preskriptif, yang diinteraksikan dengan bahan penelitian berupa fakta kemasyarakatan bersifat empiris deskriptif. Bahan-bahan hukum bersifat normatif preskriptif, digunakan terutama untuk menganalisis dan menjelaskan pengembangan model hukum penyelenggaraan program kantong plastik berbayar dikota Palembang.

D. Pembahasan

Model adalah suatu pengejawantahan dari sesuatu yang lain, yang dirancang untuk tujuan tertentu. Selanjutnya, dalam alur pemikiran yang hampir sama dengan Thomas R Dye mengatakan bahwa “*a model is merely an abstraction or representation of political life*”, artinya apa yang disebut model itu pada hakikatnya adalah suatu upaya menyederhanakan atau mengejawantahkan kenyataan politik⁷. Dari Wikipedia bahasa Indonesia, kantong plastik atau tas plastik adalah kantong pembungkus yang dibuat dari plastik (*poliolefin* atau *polivinil klorida*). Kantong plastik digunakan untuk memuat dan membawa barang konsumsi. Bagian dasar dan sisi kiri/kanan kantong umumnya direkatkan dengan mesin penyegel plastik, namun ada kantong plastik yang disatukan dengan perekat atau dijahit. Jenis-jenis kantong plastik yaitu :

- 1) Kantong plastik untuk kemasan
- 2) Kantong belanja
- 3) Kantong sampah
- 4) Kantong besar untuk keperluan industri

Kerusakan lingkungan dan ekosistem dapat disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya adalah penumpukan sampah sisa pembuangan atau limbah yang berasal

dari industri maupun rumah tangga. Kondisi alam berubah secara signifikan selama 30 hingga 40 tahun terakhir sejak dikenalkannya materi sintetis seperti plastik⁸. Menurut Jambeck⁹, Indonesia merupakan negara terbesar kedua penghasil sampah ke laut setelah Cina. Setidaknya ada 2.400 ton sampah plastik yang terbuang ke laut setiap detik, 8 juta ton sampah plastik setiap tahun ke laut, dan bila tidak ada perubahan penanganan sampah, maka diperkirakan jumlah sampah plastik akan lebih banyak dari ikan pada tahun 2050.¹⁰

Karakteristik	Persepsi (Membawa Kantong Belanja Sendiri)		Total
	Ya	Tidak	
Jenis Kelamin			
Perempuan	58	56	114
Laki-laki	23	15	38
Total	81	71	152
Status Pernikahan			
Menikah	50	40	90
Belum Menikah	31	31	62
Total	81	71	152
Pendidikan			
SMP	0	2	2
SMA	20	21	41
D1	1	3	4
D2	2	1	3
D3	20	20	40
S1	25	34	59
S2	3	0	3
Total	81	71	152

Tabel 1 Data Diolah (2016)

Data pada Tabel 1 menunjukkan konsumen yang bersedia membawa kantong belanja sendiri sebagian besar berjenis kela-

⁸ Azaria DP, Sucipto, Heru P, 2014, *Perlindungan Lingkungan Laut Samudra Pasifik dari Gugusan Sampah Plastik Berdasarkan Hukum Lingkungan Internasional*

⁹ Jambeck JR, Geyer R, Wilcoc C, Siegler TR, Perryman M, Andrady A, Narayan R, Law KL. 2013. *Plastic Waste Inputs From Land Into The Ocean* dalam Ayi Indah Novianti, Lindawati Kartika, Februari 2017, Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis Vol.2, No.1, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, Indonesia.

¹⁰ Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut B. Pandjaitan, Lokakarya Program Penataan Sungai Citarum di Bandung, Rabu, 22 Nopember 2017.

⁷Ibid, hlm. 153

min perempuan. Hasil penelitian juga menunjukkan sebanyak 50 orang konsumen yang sudah menikah bersedia membawa kantong belanja sendiri. Konsumen yang sudah menikah biasanya lebih peduli terhadap lingkungan. Karena mereka mengharapkan kondisi lingkungan yang lebih baik untuk keturunannya di masa yang akan datang. Oleh karena itu banyak konsumen yang berstatus sudah menikah dan berkeluarga memilih untuk membawa kantong belanja sendiri. Menurut pendapat Engel¹¹ konsumen yang bertindak sebagai unit keluarga biasanya membeli lebih banyak produk.

Oleh karena itu akan lebih nyaman jika menggunakan kantong belanja sendiri sehingga kapasitasnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah diterapkan kebijakan kantong plastik berbayar, minimarket tidak lagi menyediakan kantong plastik yang berukuran besar, sehingga konsumen yang tidak membawa kantong belanja perlu membeli lebih banyak plastik jika berbelanja dengan jumlah yang banyak.

Tabel 1 menunjukkan terdapat 25 orang konsumen yang berpendidikan S1 bersedia membawa kantong belanja sendiri. Tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi nilai-nilai yang dianutnya, cara berpikir, cara pandang dan persepsi terhadap suatu masalah. Konsumen yang memiliki pendidikan lebih baik akan sangat responsif terhadap informasi.¹² Secara umum semakin tingginya tingkat pendidikan seseorang semakin banyak informasi yang didapat dan semakin baik kemampuan untuk mempertimbangkan secara logis untuk menentukan

pilihan kebutuhan dalam mengkonsumsi suatu produk.¹³

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuat kebijakan kantong plastik berbayar untuk mengatasi masalah sampah plastik tersebut. Pembuatan kebijakan ini juga merupakan salah satu bentuk dukungan Indonesia untuk mencapai *Sustainable Development Goals*, yang bertujuan untuk melindungi ekosistem lingkungan.

Langkah awal kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Dirjen PSLB3 SE-06/PSLB3-PS/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Langkah Antisipasi Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Pada Usaha Ritel Modern kepada Gubernur, Walikota, Bupati dan Dunia usaha.

Mekanisme kebijakan yang tercantum pada SE-06/PSLB3-PS/2015 adalah sebagai berikut :

1. Pihak ritel tidak lagi menyediakan kantong plastik secara cuma-cuma, apabila konsumen masih membutuhkan maka konsumen diwajibkan membeli dari gerai ritel. Mekanisme yang terjadi adalah mekanisme bisnis biasa dimana kantong plastik menjadi barang yang diperjualbelikan.
2. Terkait harga kantong plastik, Pemerintah, BPKN, YLKI dan APRINDO menyepakati harga jual kantong plastik selama uji coba penerapan kantong plastik berbayar sebesar minimal Rp 200 per kantong
3. Harga kantong plastik akan dievaluasi kembali oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama APRINDO setelah uji coba berjalan sekurang kurangnya tiga bulan
4. Terkait jenis kantong plastik yang disediakan oleh pengusaha ritel, Pemerintah, BPKN, YLKI dan APRINDO menyepakati spesifikasi kantong plastik tersebut dipilih yang memiliki dampak lingkungan

¹¹ Engel JF, Blackwell RD, Miniard PW, 1994, *Perilaku Konsumen*, Ed ke-8. Budianto FX, editor, Jakarta (ID), Binarupa Aksara

¹² Steg L, Vlek C, 2008, *Encouraging Pro-Environmental Behaviour: An Integrative Review And Research Agenda*. *Journal of Environmental Psychology*, 29 (2009) 309–317. Sumarwan U, 2004, *Perilaku Konsumen*. Bogor (ID), Ghalia Indonesia.

¹³ Syahbandi, 2012, *Implementasi Green Marketing Melalui Pendekatan Marketing Mix, Demografi dan Pengetahuan Terhadap Pilihan Konsumen*, JEBIK, hlm. 3.

ngan paling minimal dan harus memenuhi standar nasional.

5. APRINDO menyepakati untuk berkomitmen mendukung kegiatan pemberian insentif kepada konsumen, pengelolaan sampah dan pengelolaan lingkungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*, CSR) dengan mekanisme yang diatur oleh masing-masing pengusaha ritel.

Uji coba kebijakan plastik berbayar mulai diterapkan pada tanggal 21 Februari 2016 sampai dengan bulan Juni 2016. Uji coba dilaksanakan di 22 kota dan Provinsi DKI Jakarta. Salah satu kota yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Kebijakan Kantong Plastik berbayar adalah Kota Palembang.

Penyelenggaraan kantong plastik berbayar dengan munculnya Surat Edaran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.1230/PSLB3-PS/2016, berarti sudah sampai tiga tahun belum begitu efektif pelaksanaannya di Indonesia. Pembatasan penggunaan kantong plastik adalah bagian dari penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang salah satunya mengamanatkan pembatasan sampah rumah tangga. Walaupun sampah rumah tangga berbagai jenis, fokus pengurangan kantong plastik dapat berdampak signifikan. Sebanyak 17 daerah sudah menyatakan komitmen untuk menjalankan kebijakan tersebut antara lain kota DKI Jakarta, Bandung, Medan, Jayapura dan lain-lain, hanya kota-kota yang memenuhi kriteria yang bisa ikut serta dalam uji coba. Salah satunya adalah kota Bandung dinilai paling siap karena telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.¹⁴

Pembatasan penggunaan kantong plastik tidak hanya dilakukan di Indonesia, termasuk negara lain seperti Negara Inggris, Irlandia, Tiongkok, Malaysia, Bangladesh,

namun cara membatasi penggunaannya yang berbeda. Misalkan negara Irlandia menerapkan pajak kantong plastik sejak tahun 2002 dan bisa mengurangi 90% penggunaan kantong plastik. Negara Malaysia mematok harga 0,2 Ringgit per-kantong plastik sejak tahun 2009 dan dapat mengurangi 5 juta penggunaan di Selangor dalam 4 bulan pertama.¹⁵

Pengalaman gerakan Indonesia diet kantong plastik saat *Carrefour Market* menerapkan pembatasan kantong plastik sehari pada 22 Juni 2013, dihasilkan 12 juta dari 25 penggunaan.¹⁶

Walikota Palembang Harnojoyo mengatakan, saat ini volume sampah di Kota Palembang sebanyak 1.000 sampai 1.200 ton per hari. Angka tersebut meningkat tajam dibanding tahun 2016 dan 2015 lalu sebanyak 700-800 per hari. Sekitar 70% produksi sampah di Palembang berasal dari sampah rumah tangga dan pasar yang merupakan sampah organik terutama sampah kantong plastik yang tidak dapat bercampur dengan tanah. Peran serta masyarakat sang-

¹⁴ Harian Kompas, *Kantong Plastik Berbayar Dicoba ; Harga diusulkan Rp. 500,- diuji coba februari-juni*, Tanggal 15 Januari 2016.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Wawancara dengan Liliyana sebagai Karawan *Carrefour Market* Palembang Square Mall, tanggal 26 Februari 2019.

at diperlukan untuk pengelolaan sampah, terutama sampah rumah tangga sehingga dalam jangka panjang diharapkan setiap rumah tangga dapat mengelola sendiri sampahnya. Harnojoyo mengatakan, berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dalam menanggulangi sampah. Salah satunya dengan cara membuat kebijakan tentang kantong plastik berbayar di kota Palembang.¹⁷

Dari hasil penelitian khususnya kota Palembang pelaksanaan kantong plastik berbayar sudah dilaksanakan sejak dikeluarkannya peraturan Kementrian Lingkungan Hidup namun belum berlaku secara efektif, hal ini disebabkan belum ada aturan khusus Peraturan Daerah mengenai pelaksanaan kantong plastik berbayar, sehingga berlakunya kantong plastik berbayar hanya ditempat-tempat tertentu saja. Sebagai contoh di Palembang di ACE Hardware OPI Mall Jakabaring sudah melaksanakan kantong plastik berbayar sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah)¹⁸.

E. Kesimpulan

Dari hasil penelitian didapat kesimpulan bahwa penggunaan kantong plastik berbayar belum berlaku secara efektif hal ini disebabkan pemerintah kota Palembang belum menerbitkan model hukum lingkungan dalam penyelenggaraan kantong plastik berbayar yaitu berupa Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengaturnya.

Penerapan kebijakan kantong plastik berbayar diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan. Sehingga, perilaku masyarakat akan terdorong menjadi lebih ramah lingkungan dan lebih bijak dalam menggunakan kantong plastik. Dapat diperbaiki dengan cara melakukan sosialisasi mengenai

bahaya sampah plastik dan dampaknya terhadap lingkungan.

Dari pihak Pemerintah Daerah selain membuat Peraturan Daerah yang khusus mengenai sampah plastik juga dapat mengadakan aktivitas untuk masyarakat yang dapat mendukung program pengurangan sampah plastik. Misalnya dengan mengadakan *plastic free day* setiap satu bulan sekali atau satu minggu sekali. Masyarakat menyarankan beberapa alternatif yang dapat dilakukan untuk mengurangi penggunaan kantong belanja plastik.

Saran yang diberikan oleh masyarakat selaku konsumen diantaranya adalah harga kantong plastik dinaikan, disediakan kantong belanja non-plastik dengan harga yang lebih terjangkau dan pembatasan produksi kantong plastik. Pemerintah pusat (KEMENLHK) perlu menaikkan harga kantong belanja plastik seperti yang disarankan oleh masyarakat yaitu berkisar antara Rp.500 Rp. 1000. Pihak minimarket dapat menyediakan kantong belanja non-plastik yang dapat digunakan berulang dengan harga yang lebih terjangkau. Tersedianya kantong belanja plastik dengan harga terjangkau akan mendorong konsumen untuk menggunakan kantong belanja non-plastik. Konsumen yang berbelanja di minimarket sebagian besar berjenis kelamin perempuan dan sudah menikah. Melihat karakteristik tersebut pihak ritel dapat menyediakan kantong belanja nonplastik dengan desain yang menarik dan berukuran besar agar. Kantong belanja yang berukuran besar diperlukan untuk konsumen yang sudah berkeluarga, karena pada umumnya orang yang sudah berkeluarga berbelanja dalam jumlah banyak. Selain dengan penyediaan kantong plastik, konsumen juga menyarankan agar produksi kantong plastik perlu dibatasi.

¹⁷<http://amperanews.com/berita/detail/volume-sampah-kota-palembang-naik-dari-tahun-ke-tahun>, diakses tanggal 9 Maret 2019

¹⁸ Wawancara dengan Santi sebagai Pegawai Kasir ACE Hardware OPI Mall Jakabaring Palembang tanggal 9 Maret 2019

Daftar Pustaka

- Akib, Muhammad, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali Zainudin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Azaria DP, Sucipto, Heru P, 2014, *Perlindungan Lingkungan Laut Samudra Pasifik dari Gugusan Sampah Plastik Berdasarkan Hukum Lingkungan Internasional*
- Engel JF, Blackwell RD, Miniard PW, 1994, *Perilaku Konsumen*, Ed ke-8. Budiando FX, editor, Jakarta (ID), Binarupa Aksara
- Harian Kompas, *Kantong Plastik Berbayar Dicoba ; Harga diusulkan Rp. 500,- diuji coba februari-juni*, Tanggal 15 Januari 2016.
- Jambeck JR, Geyer R, Wilcoc C, Siegler TR, Perryman M, Andrady A, Narayan R, Law KL. 2013. *Plastic Waste Inputs From Land Into The Ocean* dalam Ayi Indah Novianti, Lindawati Kartika, Februari 2017, Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis Vol.2, No.1, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia
- Jurnal Ilmiah, 2002, *Fakultas Hukum Unversitas Brawijaya. Mardalis ; Metode Penelitian Suatu Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, PT. Mandar Maju, Bandung.
- Mardalis, 2002, *Metode Penelitian Suatu Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta
- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut B. Pandjaitan, Lokakarya Program Penataan Sungai Citarum di Bandung, Rabu, 22 Nopember 2017.
- Steg L, Vlek C, 2008, Encouraging Pro-Environmental Behaviour: An Integrative Review And Research Agenda. *Journal of Environmental Psychology*, 29 (2009) 309–317.
- Sucipto, Heru Prijanto, 2013, *Perlindungan Lingkungan Laut Samudera Pasifik dari Gugusan Sampah Plastik Berdasarkan Hukum Linhkungan Internasional*.
- Sumarwan U, 2004, *Perilaku Konsumen*. Bogor (ID), Ghalia Indonesia.
- Surat Edaran (SE) KLHK Nomor SE.6/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016
- Surat Edaran Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No S.1230/PSLB3-PS/2016 Tentang Harga dan mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar
- Syahbandi, 2012, *Implementasi Green Marketing Melalui Pendekatan Marketing Mix, Demografi dan Pengetahuan Terhadap Pilihan Konsumen*, JEBIK.
- UNEP, 2012, *The Global Garrbage Crisis No Time to Waste*.